

EFFECTIVE USE OF E-LEARNING RESOURCES IN EDUCATION*Mengturayev Farxod Ziyatovich**Denov tadbirkorlik va pedagogika institute Raqamli axborot texnologiyalari**kafedrasi o'qituvchisi**farhod_2011_40@mail.ru**Тел: +998 91 510 16 54***Abstract**

This article shows the effectiveness of the use of electronic resources in education and the quality of education. Availability of educational materials in electronic form, ie viewing, studying, editing and recording textual, graphic, audio, animated materials on the monitor, allows for more in-depth study. It has been studied that the use of information and communication technologies in the form of lectures, internships, laboratories and independent learning is rapidly becoming effective.

Key words: electronic resources, interactive knowledge, text, graphics, sound, animation, textbooks, typological model.

Эффективное использование ресурсов электронного обучения в образовании**Аннотация**

В данной статье показана эффективность использования электронных ресурсов в образовании и качество образования. Наличие учебных материалов в электронном виде, т.е. просмотр, изучение, редактирование и запись текстовых, графических, аудио, анимационных материалов на монитор, позволяет проводить более углубленное изучение. Изучено, что использование информационных и коммуникационных технологий в форме лекций, стажировок, лабораторий и самостоятельного обучения быстро становится эффективным.

Ключевые слова: электронные ресурсы, интерактивные знания, текст, графика, звук, анимация, учебники, типологическая модель.

Ta'limda elektron o'quv resurslaridan foydalanish samaradorligi

Annotatsiya

Ushbu maqolada elektron resurslarni ta'limda qo'llashdagi samaradorligi va ta'limdagi erishilayotgan sifat ko'rsatkichlari ko'rsatib berilgan. O'quv materialining elektron shaklda bo'lishi, ya'ni matnli, grafikli, ovozli, animatsion materiallarni monitorda ko'rish, o'rganish, o'zgartirish kiritish va yozib olish yanada chuqurroq o'rganishga imkon beradi. O'qitishning ma'ruza, amaliyot, laboratoriya va mustaqil ta'lim shakllarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarning qo'llanilishi tezlik bilan o'z samarasini berayotganligi o'rganilgan.

Калит сўзлар: elektron resurslar, bilimlarni interfaol usuli, matnli, grafikli, ovozli, animatsion, o'quv nashrlar, tipologik modeli.

Kirish. Elektron o'quv resurslari - zamonaviy axborot texnologiyalari asosida ma'lumotlarni jamlash, tasvirlash, yangilash, saqlash, bilimlarni interfaol usulda taqdim etish va nazorat qilish imkoniyatlariga ega bo'lgan elektron manbalardir. Elektron o'quv resurslariga elektron ko'rinishda taqdim etiladigan, bayon qilishning ma'lum shaklidagi, ilmiy va amaliy xarakterdagi tizimlashgan ko'rsatmalardan tarkib topgan, o'rganish uchun qulay, hamda turli yosh va darajadagi o'quvchilarga mo'ljallangan resurslar kiritiladi.

Zamonaviy o'quv elektron nashrlarni tahlil etish ularning murakkab tuzilishga ega bo'lib, klassifikatsiyaga muxtojligini ko'rsatdi. Elektron o'quv nashrlar klassifikatsiyasi asosida ham o'quv, ham elektron hamda dasturiy vositalar klassifikatsiyalarining umumiy metodlari yotadi.

Elektron nashrlar quyidagi turlarga bo'lish mumkin:

- bosma ekvivalentining mavjudligiga ko'ra;
- asosiy axborot tabiatiga ko'ra;
- maqsadiga ko'ra;
- tarqatilish texnologiyasiga ko'ra;
- elektron nashr va foydalanuvchi orasidagi muloqot xarakteriga ko'ra;
- davriyligiga ko'ra;

- strukturasi ko'ra.

Hozirgi vaqtda o'quv nashrlarining to'rt xil turdagi nashrlarni o'z ichiga oluvchi tipologik modeli mavjud bo'lib, bularga:

- Dasturiy-uslubiy (o'quv rejasi va dasturlari);
- O'quv-uslubiy (uslubiy ko'rsatmalar, yo'riqnomalar);
- O'qituvchi (darsliklar, o'quv qo'llanmalari, ma'ruza matnlari);
- Yordamchi (praktikumlar, masala va mashqlar to'plamlari).

O'quv jarayonining asosiy turi ma'ruza hisoblanadi. Ma'ruza–talabalar tomonidan o'zlashtirilishi kerak bo'lgan o'quv materialini uchun yo'naltiruvchi asos bo'lgan bilimlarni shakllantiruvchi o'quv jarayonining tashkil qilinish shaklidir. Ma'ruzaning uchta asosiy turi mavjud bo'lib, ular kirish ma'ruzasi, informatsion ma'ruza va obzor ma'ruzalaridir. O'rganilayotgan fan predmeti va didaktik maqsadlardan kelib chiqib, ma'ruzalarning quyidagi shakllaridan foydalanish mumkin: muammoli ma'ruza, visual ma'ruza, press-konferensiya ma'ruza va hokazo. Ma'ruzalarda qo'llaniluvchi elektron o'quv nashrlari bayon etiluvchi materialni videotasvirlar, ovozli animatsion roliklar bilan boyitish, ma'ruzachiga murakkab jarayonlarni namoyish etishga yordam berishi kerak. Nazariy materialni o'rganishni tashkil etishda quyidagi turdagi elektron o'quv nashrlaridan foydalanish mumkin:

Videoma'ruza. Ma'ruza videokamera yordamida yozib olinadi. Ushbu ma'ruza turining yutuqli tomoni uni qilay vaqtda takror eshitish mumkinligi va qiyin joylariga to'xtab ketish imkoniyatining mavjudligidir.

Multimedia ma'ruza. Mustaqil ta'lim uchun o'rgatuvchi interaktiv dasturlar yaratilishi mumkin. Bunday o'quv qo'llanmalaridan foydalanishda har bir o'quvchi o'zi uchun qulay bo'lgan o'rganish traektoriyasini, optimal o'rganish tempini va usulini tanlashi mumkin. O'zlashtirish ko'rsatkichi ko'p jihatdan nazorat qiluvchi vositalar hisobiga ham ko'tarilishi mumkin.

An'anaviy nashrlar: elektron ma'ruza matnlari, tayanch konspektlar, nazariy materialni o'rganish bo'yicha uslubiy qo'llanmalar va hokazo.

Amaliy mashg'ulot – nazariy bilimlarni manbalarni muhokama qilish va amaliy masalalarni echish orqali mustahkamlashga qaratilgan o'quv jarayonining tashkil etilish shaklidir.

Amaliy mashg'lotlarda foydalaniluvchi elektron o'quv nashrlari o'rganuvchiga mavzu bo'yicha, mashg'ulotni o'tkazish tartibi va maqsdi to'g'risida ma'lumot berishi, bilimlarni nazorat qilishi, kerakli nazariy material va amaliy ko'rsatmalarni taqdim etishi, o'rganuvchilar bilimni baholashi kerak. Amaliy mashg'ulotlarning asosiy shakli seminar mashg'ulotlari bo'lib hisoblanadi. Ushbu ta'lim shakli o'quv va ilmiy materialga nisbatan tadqiqot nuqtai nazarini shakllantiradi. O'quv jarayoniga axborot texnologiyalarining tadbiiq etilishi talabalarning mustaqil o'zlashtiradigan bilimlari xajmining ortib borishi bilan birga ketmoqda. Aslida elektron o'quv nashrlarining barcha mavjud turlari mustaqil ta'limni tashkil etish uchun asos bo'lishi mumkin. Bu jarayonda axborot texnologiyalaridan foydalanish elektron nashrlar, Internet tarmog'i resurslari, elektron berilganlar bazalari, kutubxonalar katalog va fondlari, arxivlar va hokazolardan foydalaniladi.

Talabalarning axborot texnologiyalari asosidagi mustaqil ta'limi quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- elektron darslik bilan ishlash,
- videokolleksiyalarni tomosha qilish, audiokassetalarni eshitish, kompyuterli trenajerlarda ishlash, kompyuterli testdan o'tish va boshqalar.

Hozirgi paytda bilimlarni nazorat qilishning barcha turlarini elektron o'quv nashrlari yordamida maxsus ishlab chiqilgan kompyuter dasturlari asosida amalga oshirish mumkin. Ayniqsa, elektron o'quv nashrlaridan joriy va oraliq nazorat tizimida foydalanishning samarasi yuqoridir. Kompyuter test dasturlari o'rganuvchilar uchun o'z-o'zini nazorat vositasigina bo'lib qolmay, joriy va oraliq nazoratning vazifasini o'z ustiga oladi. Bunday test dasturi o'zgartirish mumkin bo'lmaydigan mustaqil programma bo'lishi yoki o'qituvchi tomonidan to'ldirib, modifikatsiyalanadigan qobiq dastur ham bo'lishi mumkin.

Talabalarning axborot texnologiyalari asosidagi mustaqil ta'limi quyidagilarni o'z ichiga oladi: elektron darslik bilan ishlash, videokolleksiyalarni tomosha qilish, audiokassetalarni eshitish, kompyuterli trenajarlarda ishlash, kompyuterli testdan o'tish va boshqalar. hozirgi paytda bilimlarni nazorat qilishning barcha turlarini elektron o'quv nashrlari yordamida maxsus ishlab chiqilgan kompyuter dasturlari asosida amalga oshirish mumkin. Ayniqsa, O'quv-uslubiy majmualar muhim o'rin tutadi. O'UM lar nazariy material bilan birga amaliy vazifalar, testlar, ilovalar va boshqalarni saqlaydi. O'UM lar strukturalangan mantiqan bog'langan didaktik elamantlardan tashkil topgan raqamli va analog shakldagi multimedia kurslari sifatida taqdim etilishi mumkin. Zamonaviy o'quv multimedia kursi – video va audio materiallar bilan boyitilgan matnli interaktiv materialgina bo'lmay, undagi o'quv materiallari turli shakl va turli axborot tashuvchilarda joylashtirilishi kerak. O'UMning asosini uning interaktiv qismi egallaydi. Ushbu qism faqat kompyuterda realizatsiyalanadi. Unga quyidagilar kiradi:

- elektron darslik;
- electron ma'lumotnoma;
- trenajerli majmua;
- misol va masalalar to'plami;
- electron laboratoriya praktikumi;
- kompyuterli test tizimi.

Elektron darslik nazariy materialni mustaqil o'rganishga mo'ljallangan bo'lib, uning gipermatnli tuzilishi individual ta'lim traektoriyasi bilan ishlash imkoniyatini beradi. Elektron xrestomatiya – darslik mazmunini to'ldiruvchi matnlar to'plamidir. Xrestomatiya tarkibiga xujjatlar, badiiy asarlar va ulardan parchalar kiritilishi mumkin. Xrestomatiyaga kiritilgan matnlarning xususiyatlari yoritilgan metodik ko'rsatmalar o'quvchi uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu ko'rsatmalar matn bilan o'quv materiali orasidagi bog'lanishni amalga oshiruvchi hamda o'quvchi-

talabalarning seminar ba amaliy mashg'ulotlarga tayyorlanishida yo'naltiruvchi vosita hisoblanadi.

Elektron ma'lumotnoma foydalanuvchiga zarur vaqtda kerakli axborotni kompakt shaklda tezkor olish imkoniyatini beradi. Odatda elektron ma'lumotnoma terminlarning ro'yxatidan iborat bo'lib, ro'yxatning har bir elementi giperaktiv hisoblanadi, ya'ni uni faollashtirish natijasida termin mazmuni, tarjimasi yoki izoxi keltirilgan giperssilkaga murojaat etiladi. Elektron ma'lumotnomaning mavjudligi ixtiyoriy O'UM uchun zaruriy shart hisoblanadi.

O'quv fanlari bo'yicha elektron darslik hamda qo'llanmalarning yaratilishi va amaliyotga joriy etilishi ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqishda muhim ahamiyatga ega. Bu vositalar axborot texnologiyalari asrida yashayotgan pedagog va o'quvchilar uchun ulkan izlanish, muvaffaqiyat va yangi marralarni qo'lga kiritish yo'llarini ochadi. Shu boisdan ham elektron resurlarni zamon talabiga mos ravishda tayyorlash unga qo'yiladigan talablar asosida joylashtirish maqsadga muvofiq deb hisoblash mumkin.

Elektron o'quv nashrlaridan foydalanish EO'N ni to'g'ri tanlash va undan mos ta'lim shakllari bilan birgalikda foydalanish sharti bajarilgandagina kerakli natijani beradi.

Elektron resurslar internet tarmog'ida ma'lumotlarning ishonchlilik, davlat standartlariga moslik nuqtai nazaridan tekshirilishi kerak. Hozirgi kunda elektron resurslarni baholash tizimini joriy qilish unga qo'yiladigan talablar asosida joylashtirish lozim.

Ta'lim tizimini isloh qilish kelajakda o'qituvchilik kasbini egallaydigan yangi avlodni yuqori kasbiy madaniyat, ijodiy va ijtimoiy faollik, ijtimoiy- siyosiy hayotda mustaqil qatnasha olish qobiliyatlarini shakllantirishga yo'naltirilgan. Ushbu masalalar ustida Denov tadbirkorlik pedagogika institutida olib borilayotgan o'zgarishlarni ob'ekt sifarida keltirish mumkin. Mazkur vazifalarni bajarishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning ahamiyati o'ta samara berayotganligini aytish mumkin. Pedagogik va axborot texnologiyalarini o'rganish, amalda qo'llash

ta'lim-tarbiya sifatini oshirish talabidan kelib chiqadi. Pedagogik texnologiyaning mohiyati-ta'lim jarayonini jadallashtirish, o'quvchi va talabalarning o'zlashtirishi hamda uning atijalari suratini tezlashtirishi, ijobiy natijalarga erishishni kafolatlashga qaratilgan pedagogik jarayonni anglatadi [2].

Bugungi kunda zamonaviy dasturlash tillari ya'ni, Delphi, Mathlab, MathCad, Maple, Mathematica, C++, PHParning imkoniyatlaridan foydalanish dars jarayonlarini sifatli tashkil qiladi. Natijada dars samaradorligi ortadi va o'quvchilarning qiziqishi, hamda munosabati o'zgaradi [4].

Ta'limda o'qitishning sifatini oshirish so'zsiz yangi o'qitish usullaridan qanday foydalanishga bog'liq bo'lmoqda. Yangi o'qitish usullarida talaba doimiy ravishda izlanish va xarakatda bo'lishi lozim, ya'ni berilgan ma'lumotlarni olishi, qayta ishlashi va olgan bilimlarni aniq masalalar yechishda qo'llashi lozim. O'qitishning ma'ruza, amaliyot, laboratoriya va mustaqil ta'lim shakllarida axborot texnologiyalarning qo'llanilishi tezlik bilan o'z samarasini beradi. Masalan laboratoriya darsida virtual stendlarning qo'llanilishining o'zi albatta mashg'ulotning sifatli tashkil etilishiga asos bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йуналиши буйича Харакалар стратегияси. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 7-сон.

2. Ўзбекистон Республикаси Олий Ва урта махсус таълим вазирлиги тизимига ахборот коммуникация технологияларини жорий этиш Ва ривожлантириш концепцияси, Тошкент, 2013

3. Абдуқодиров А.А., Хайтов А.Ф., Шодиев Р.Р. "Ахборот технологиялари". Т. "Уқитувчи" 2002.

4. Носирова Ш.Н., Артыков А., Махмудова М.А Значение системного мышления в повышении качества обучения. Международной научно-технической конференции «Перспективные информационные технологии-2018», 14-16 апреля 2018 г. Самара, стр. 1214-1217.

5. Махмудова М.А., Носирова Ш.Н. Электронная рабочая тетрадь как средство реализации деятельностного подхода при изучении информатики в базовом курсе "Иктисодиётнинг тармоқларини инновацион ривожланишида ахборот-коммуникация технологияларининг ахамияти" республика илмий техник анжуман, Тошкент, 14-15 март, 2019, 516-518 бет.

6. Махмудова М. А., Насирова Ш.Н. The importance of electronic education resources in the effectiveness of the lesson Electronic journal of actual problems of modern science, education and training December 2019-V ISSN 2181-9750, Урганч, № 5, 2019.-С.1-8.

7. Махмудова М. А., Насирова Ш.Н. Компьютер дастурлари воситасида укувчиларнинг билим эгаллашга кизиқишларини ривожлантириш "Мугаллим хем узлуксиз билимлендириу" Илмий-методикалык журнал № 5 2019 жыл. Нукус - 2019, 25-27 бет

8. Махмудова М. А., Хамраев У.Н., Насирова Ш.Н. Ta'lim samaradorligini oshirishda dasturiy-didaktik majmualarning ahamiyati "O'zbekistonda ilmiy-amaliy tadqiqotlar" mavzusidagi Respublika 13-ko'p tarmoqli ilmiy masofaviy onlayn konferensiya materiallari, Toshkent, 2020 yil, 29 fevral, 3 qism, 178-179 bet.

9. Махмудова М. А., Насирова Ш.Н. Особенности использования мультимедийной и интерактивной техники в обучении "21 асрда илм-фан тараккиётининг ривожланиш истикболлари ва уларда инновацияларнинг тутган урни" мавзусидаги республика 3 онлайн конференцияси материаллари, 2019, 30 апрель, 23-24

10. Махмудова М. А., Насирова Ш.Н. Improving the quality of education in systems thinking IV Международной открытой конференции «Современные проблемы анализа динамических систем. Приложения в технике и технологиях», Воронеж, 23-25 май, 2019.

«УТВЕРЖДАЮ»
 Проректор по научной работе и
 инновациям Денауский институт
 предпринимательства и педагогики
 Эшкареев У.Ч.
 « _____ » _____ 2022 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о возможности опубликования

Экспертная комиссия научно-инновационного центра Денауский институт предпринимательства и педагогики при ДИПП в составе: Председатель – Жураев Б.Т. – начальник научного отдела, начальник отдела контроля качества образования – Худойбердиев Д.Ш. члены: эксперт – доц.кафедры ВМ Орипов Т.; секретно-режимного орган – Абдумуминов М.Ю. рассмотрев статью Ф.З.Менгтураев, Ш.Хайдаров, И.Хушбоков

Эффективное использование ресурсов электронного обучения в образовании
 (ф.и.о. автора, вид, название материала)

подтверждает, что в материале: не содержатся сведения, предусмотренные разделом 3 Положения 95 и разделом 3 п.п. 3.15, 3.16 и разделом 4 Перечня 94,

На публикацию материала не следует получить разрешение ДИПП и других министерств и ведомств.

Заключение: Данный материал может быть опубликован в открытой печати.

Председатель комиссии _____ _____ Б.Т.Жураев
 (подпись)
 Эксперт _____ _____ Д.Ш.Худойбердиев
 (подпись)
 Эксперт _____ _____ т.ф.н., доц.Р.Мамажанов
 (подпись)
 Руководитель секретнорежимного отдела _____ _____ М.Ю.Абдумуминов
 (подпись)